

КОРРЕКЦИЯ ИММУНОГЕНЕЗА И МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА ПРИ ПАТОЛОГИИ СМЕШАННОЙ ЭТИОЛОГИИ

Курбонов Нуриддин Панжи ўғли

Ферганский медицинский институт общественного здоровья,

студент 6-курса медико-педагогического факультета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6037130>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 15-декабрь 2021

Утверждено: 15-январь 2022

Опубликовано: 5-февраль 2022

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Гемолитическая анемия, вторичный иммунодефицит, руян, антителообразующие клетки селезёнки, эритроциты барана, лейкоциты, эритроциты.

АННОТАЦИЯ

Микробная флора кишечника участвует во многих жизненно важных процессах микроорганизма, являющейся для него средой обитания. Одна из основных функций нормальной микрофлоры-защитная. Участие нормальной микрофлоры кишечника в обменных процессах организма человека определяется, с одной стороны, утилизацией кишечными микроорганизмами непереваренных пищевых соединений и инактивацией биологически активных веществ, выделяющихся с пищеварительным соками, а с другой стороны, синтезом представителей нормофлоры кишечника витаминов группы В, витамина К, никотиновой и фолиевой кислоты, биологически активных соединений: эстрогенов, промазина, колхицина, дигоксина и др.

Учитывая, большую роль состояния иммунной системы в патогенезе многих заболеваний, а также болезней инфекционного происхождения создаются новые препараты растительных источников, не обладающих побочным действием. В последнее время авторы работ (1,2,5) уделяют недостаточное внимание на значение применения растительного сырья в получении новых иммуностимулирующих препаратов и их фармакологическое использование. Актуальной проблемой остаётся поиск новых перспективных для клиники иммуномодуляторов, воздействующих одновременно на иммунную и пищеварительную системы организма. Микробная флора кишечника участвует во многих жизненно важных процессах микроорганизма, являющейся

для него средой обитания. Одна из основных функций нормальной микрофлоры-защитная. Участие нормальной микрофлоры кишечника в обменных процессах организма человека определяется, с одной стороны, утилизацией кишечными микроорганизмами непереваренных пищевых соединений и инактивацией биологически активных веществ, выделяющихся с пищеварительным соками, а с другой стороны, синтезом представителей нормофлоры кишечника витаминов группы В, витамина К, никотиновой и фолиевой кислоты, биологически активных соединений: эстрогенов, промазина, колхицина, дигоксина и др. Одной из важнейших функций микрофлоры организма человека является её участие

в формировании иммунобиологической реактивности организма.

Учитывая, большую роль состояния иммунной системы в патогенезе многих заболеваний, а также болезней инфекционного происхождения создаются новые препараты растительных источников, не обладающих побочным действием. В последнее время авторы работ (1,2,5) уделяют недостаточное внимание на значение применения растительного сырья в получении новых иммуностимулирующих препаратов и их фармакологическое использование.

Актуальной проблемой остаётся поиск новых перспективных для клиники иммуномодуляторов, воздействующих одновременно на иммунную и пищеварительную системы организма.

Цель исследования. Изучение иммуногенеза и микрофлоры кишечника при патологии смешанной этиологии и пути коррекции выявленных нарушений.

Материал и методы. Экспериментировали над белыми беспородными мышами 2-3-месячного возраста массой 20-22 гр. На 1-ом этапе исследования в течение 8-дней с интервалом через день лабораторным животным внутрижелудочно вводили *Proteus mirabilis* (10^3 микробных тел на 20 г массы).

На втором этапе-на 10-день эксперимента для моделирования фенилгидразиновой анемии лабораторным животным внутрибрюшинно в течение трёх дней вводили сернокислый фенилгидразин в дозе 30 мг/кг. На 4-день для определения напряженности иммунитета мышей однократно

иммунизировали эритроцитами барана (ЭБ) в дозе 2×10^8 . На 5-й день после иммунизации определяли количество антителообразующих клеток (АОК) в селезёнке по методу N.Jerne., A.Nordin (4), микрофлору кишечника и форменные элементы крови.

Препараты вводили внутрибрюшинно вместе с ЭБ и на 4-й день однократно.

Настой барбариса вводили в дозе 0,01мл на мышцу. Для сравнения действия настоя барбариса в 6-ой группе вводили иммуномодулин в дозе 1 мкг/кг массы.

В процессе проведения эксперимента были соблюдены требования Всемирного общества защиты животных (WSPA) и Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных целей (Страсбург, 1986).

Пробы крови, содержимое кишечника и органы иммунной системы брали после декаптации.

Для статистической обработки и анализа полученных результатов исследования, а также построения графиков по полученным данным был использован пакет прикладных программ статистического анализа Excel-2013 (Microsoft), SygmaStat 3.5, SygmaPlot 12.5 (Systat.Ins.). Для каждой выборки вычисляли средние величины (M), среднее квадратное отклонение, среднюю ошибку средней арифметической (m). Оценку нормы распределений проводили с использованием коэффициентов асимметрии и эксцесса. С целью определения достоверности (P) разных величин сопоставляемых средних величин применялся t критерий

Стьюдента и однофакторный дисперсионный анализ с вычислением F критерия Фишера. Разницу средних величин сочли достоверной при $p < 0,05$ (3).

иммуногенез у животных с дисбактериозом и фенильгидразиновой анемией. В селезёнке мышей контрольной группы обнаружено $6800 \pm 212,1$ АОК (табл.1).

Результаты и обсуждение. На первых этапах опыта изучали

Таблица 1

Показатели иммуногенеза у животных с дисбактериозом и фенильгидразиновой анемией

Экспериментальные группы (n=5)	Препарат	Число ЯСКС $\times 10^6$	ИС	Количество АОК на			
				селезёнку	ИС	10^6 клеток селезёнки	ИС
Контроль	-	$768,8 \pm 6,2$		$6800 \pm 212,1$		$8,8 \pm 0,3$	
Опыт. Proteus mirabilis	-	$487,6 \pm 4,5$ а	-1,6	$4230 \pm 83,1^a$	-1,6	$8,7 \pm 0,1$	-
Опыт. Proteus mirabilis + Фенильгидрозин	-	$357,6 \pm 6,3$ а	-2,1	$2190 \pm 208,8$ а	-3,1	$6,1 \pm 0,7^a$	-1,4
Опыт. Proteus mirabilis	Барбарис	$437,6 \pm 5,6$ б	-1,1	5080 ± 389^б	1,2	$11,6 \pm 0,9^б$	1,3
Опыт. Proteus mirabilis + Фенильгидрозин	Барбарис	$620,7 \pm 9,5$ в	1,7	$6500 \pm 171,3$ в	2,9	$10,5 \pm 0,4^в$	1,7
Опыт. Proteus mirabilis + Фенильгидрозин	Иммуномодулин	$620 \pm 6,5^в$	1,7	$5200 \pm 202,5$ в	2,3	$8,4 \pm 0,3^в$	1,4

Примечание: ИС-индекс соотношения, ^а-достоверно по сравнению с контролем, ^б-достоверно по сравнению со 2-й группой, ^в-достоверно по сравнению с 3-ей группой, (n=5)-количество животных в группе.

У мышей с дисбактериозом, достоверно в 1,6 раза меньше количество АОК ($4230 \pm 83,1$). Животные с дисбактериозом, получавших фенильгидразин в селезёнке, обнаружено $2190 \pm 208,8$ АОК, что свидетельствует о глубоком нарушении микрофлоры кишечника и иммунной

системы. Если мышам с патологией кишечника ввести настой барбариса, число тимоцитов достоверно повысится в 1,2 раза, а при комбинированной патологии в 2,9 раза. Аналогичные результаты получены под действием иммуномодулина. Следовательно, барбарис и иммуномодулин обладают способностью достоверно повысить число АОК в селезенке (абсолютный показатель).

При расчете АОК на 1 млн. клеток селезёнки установлено, что он во 2-ой группе равен $8,7 \pm 0,1$ АОК, а у животных

получавших настой барбариса, достоверно возрос в 1,3 раза. У животных смешанной патологии (3-группа) АОК на 1 млн. клеток достоверно снижен в 1,4 раза по сравнению с контрольной группой. Введение настоя барбариса и Тактивина мышам смешанной патологии повысило число АОК на 1 млн. клеток в 1,7-1,4 раза, соответственно.

Таким образом, при расчёте АОК, как на всю селезёнку (абсолютный показатель), так и на 1 млн. клеток селезёнки (относительный показатель) изученные препараты (настой барбариса и Тактивин) обладают способностью коррегировать иммуногенез.

В следующих этапах опыта для определения E.coli первичный посев фекалий животных производили на чашке Петри со средой Эндо. Как видно

из таблицы 2, в контрольной группе колонеобразующая единица (КОЕ) E.coli и КОЕ лактопазитивных E.coli составляют $111 \pm 13,1 - 111 \pm 13,1$, соответственно. У животных, получавших Proteus mirabilis 10^3 микробных тел достоверно увеличилась КОЕ E.coli в 7,7 и КОЕ лактопазитивные E.coli в 6.5 раз. На фоне дисбактериоза (3-группа) и получавшие фенильгидразин количество КОЕ E.coli в 6,7 и КОЕ лактопазитивные E.coli в 6.0 раз повысились по сравнению с контрольной группой.

Показатели микрофлоры у животных при смешанной патологии

Экспериментальные группы (n=5)	Препарат	КОЕ E.coli		КОЕ лактозапозитивных E.coli		КОЕ лактозанегативных E.coli	
		а	б	а	б	а	б
Контроль	-	$111 \pm 13,1$		$111 \pm 13,1$		-	
Опыт. Proteus mirabilis	-	$860 \pm 22,5^a$	7,7	720 ± 20^a	6,5	$140 \pm 2,7$	-
Опыт. Proteus mirabilis + Фенильгидрозин	-	$746 \pm 27,6^a$	6,7	$666 \pm 17,4^a$	6,0	$100 \pm 2,2$	-
Опыт. Proteus mirabilis	Барбарис	$260 \pm 28,1^б$	- 3,3	$127 \pm 12,8^б$	-5,7	$133 \pm 16,8$	-1,1
Опыт. Proteus mirabilis + Фенильгидрозин	Барбарис	$578 \pm 28,5^в$	- 1,3	$448 \pm 31,2^в$	-1,5	$143 \pm 19,1^в$	1,4
Опыт. Proteus mirabilis + Фенильгидрозин	Иммуномодулин	$153 \pm 11,4^в$	- 4,9	$54 \pm 6,7^в$	-12,3	$99 \pm 5,6$	-

Примечание: ИС-индекс соотношения, ^а-достоверно по сравнению с контролем, ^б-достоверно по

сравнению со 2-й группой, ^в-достоверно по сравнению с 3-ей группой, (n=5)-

количество животных в группе, КОЕ-колониеобразующая единица.

Введение животным дисбактериозом (4-группа) настоя барбариса привело к понижению количества КОЕ *E.coli* в 3,3 раза и КОЕ лактопазитивные *E.coli* в 5,7 раз по сравнению с показателями 2-ой группы, что свидетельствует о нормализации микрофлоры кишечника. Животным с патологией кишечника и вторичным иммунодефицитом (5-группа) введение настоя барбариса достоверно снизило количество КОЕ *E.coli* на 3,3 раза и КОЕ лактопазитивные *E.coli* в 5,7 раз, соответственно. Введение животным с патологией кишечника и вторичным иммунодефицитом (6-группа) введения иммуномодулина достоверно снизило количество КОЕ *E.coli* в 4,9 раз и КОЕ лактопазитивные *E.coli* в 12,3 раз, соответственно.

Следовательно, при создании экспериментальной модели дисбактериоза наблюдается увеличение КОЕ *E.coli* и КОЕ лактопазитивные *E.coli*. На фоне дисбактериоза и принимавшие фенильгидразин получены аналогичные результаты по сравнению с контрольной группой. Введение настоя барбариса животным дисбактериозом привело к нормализации микрофлоры кишечника. Подобные аналогичные результаты были получены у животных с патологией кишечника и вторичным иммунодефицитом. Введение иммуномодулина животным с патологией кишечника и вторичным иммунодефицитом достоверно нормализовало микрофлору кишечника.

Было изучено влияние настоя барбариса и иммуномодулина на гематологические показатели. У мышей,

получавших *Proteus mirabilis*, развивается дисбактериоз, о чём свидетельствует уменьшение количество эритроцитов в периферической крови в 3,6 раза: $2,1 \pm 0,04 \times 10^9$ /мл в опыте $7,5 \pm 0,06 \times 10^9$ /мл; в контроле (см.табл.3). Введение животным с дисбактериозом настоя барбариса достоверно повышает число эритроцитов крови в 2,5 раза. На фоне дисбактериоза у испытуемых (3-группа) и получавших фенильгидразин количество эритроцитов достоверно снижено в 3,1 раз по сравнению с контрольной группой. Животных со смешанной патологией, получавших настой барбариса и иммуномодулина достоверно повысились количество эритроцитов в периферической крови в 3,1 раз и в 2,6 раз, соответственно.

Установлено, что изученные препараты обладают способностью повышать число эритроцитов в крови, как в моноинфекции и патологии смешанной этиологии. (см.табл.3).

При дисбактериозе и смешанной патологии развивается лейкопения. У животных контрольной группы количество лейкоцитов составляет $1,3 \pm 0,03 \times 10^6$ /мл, у мышей 2-ой группы и 3-ей группы оно достоверно уменьшается в 1,9 раз и в 1,2 раз, соответственно. У животных с патологией кишечника и патологией смешанной этиологии, получавших настой барбариса, количество лейкоцитов достоверно повышается в 1,3 раза и в 1,2 раза, соответственно. Лейкоциты менее чувствительны, чем эритроциты к стимулирующему воздействию настоя барбариса, что выражается низкими значениями ИС.

Талица 3

Показатели гемопоэза у животных смешанной патологии

Экспериментальные группы (n=5)	Препарат	Эритроциты x 10 ⁹ /мл	ИС	Лейкоциты x 10 ⁶ /мл	ИС
Контроль	-	7,5±0,06		1,3±0,03	
Опыт.Proteus mirabilis	-	2,1±0,04 ^a	-3,6	0,7±0,04 ^a	-1,9
Опыт.Proteus mirabilis +Фенильгидрозин	-	2,4±0,05 ^a	-3,1	1,1±0,03 ^a	-1,2
Опыт.Proteus mirabilis	Барбарис	6,1±0,07 ^b	2,5	0,9±0,04 ^b	1,3
Опыт.Proteus mirabilis +Фенильгидрозин	Барбарис	7,5±0,08 ^b	3,1	1,3±0,04 ^b	1,2
Опыт.Proteus mirabilis +Фенильгидрозин	иммуномодулин	6,2±0,07 ^b	2,6	1,1±0,03	-

Примечание: ИС-индекс соотношения, ^a-достоверно по сравнению с контролем, ^b-достоверно по сравнению со 2-й группой, ^в-достоверно по сравнению с 3-ей группой, (n=5)- количество животных в группе.

Полученные результаты свидетельствует о способности настоя барбариса коррегировать нарушения в иммунном статусе, микрофлору кишечника и систему кроветворения у мышей с патологией кишечника и смешанной патологией.

Выводы:

1.Настой барбариса обладает способностью коррегировать

иммуногенез при нарушении нормальной микрофлоры кишечника и в патологии смешанной этиологии (дисбактериоз + фенильгидразиновая анемия).

2.Введение настоя барбариса животным приводит к нормализации микрофлоры кишечника у животных с патологией кишечника и патологией смешанной этиологии (дисбактериоз + фенильгидразиновая анемия).

3.Изученный препарат обладает способностью коррегировать форменные элементы крови, как в моноинфекции, так и в патологии смешанной этиологии.

Использованная литература:

1. Бобаев И.Д., Алимова М.Т., Путиева Ж.М. и др.Экспериментальное изучение иммуностимулирующего действия фитоэкдистероидов *Silene viridiflora* //Теорет. и прикладная экология. Ташкент. 2012.-№1.С.55-57.
2. Бобаев И.Д., Алимова М.Т., Путиева Ж.М., Рамазонов Н.Ш.Влияние препарата «Экдисилен» на гуморальный и клеточный иммунитет //Журнал теорет. и клин. медицины. Ташкент. 2012.-№5.С.6-9.
3. Гланц С. Медико-биологическая статистика /Перевод с англ.-М.; Практика, 1999.-459 с.
4. Jerne N.K., Nordin A.A Plague formation in agar by single antibody-producing cells // Science.- 1963.-Vol.140, P.405-407.